

УДК 930.2

*Данильченко С.А.***РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА:
СТАНОВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация: *российская система образования складывалась, развивалась и видоизменялась в зависимости от социально – экономических, идейно-политических, культурно-исторических и других процессов, происходящих в стране и мире, но при этом всегда сохраняла свою самобытность, фундаментальность и россиецентричность. Поэтому она во многом уникальна.*

Ключевые слова: *отечественное образование, историческое наследие, качество образования, история образования, исторические периоды, исторически сложившиеся типы и виды образовательных организаций.*

Abstract: *The Russian education system was formed, developed and modified depending on the socio-economic, ideological-political, cultural-historical and other processes taking place in the country and the world, but at the same time it has always maintained its identity, fundamentality and russiacentricity. Therefore, it is unique in many ways.*

Keywords: *national education, historical heritage, quality of education, history of education, historical periods, historically established types and types of educational organizations.*

В условиях многолетнего реформирования современной отечественной системы образования, к сожалению, были забыты многие достижения российского дореволюционного и советского образования.

Нынешний этап развития школ и вузов характеризуется возрастанием углубленного изучения истории России в целях творческого применения на практике накопленного столетиями богатого духовного и культурного наследия. Исторический опыт способствует повышению качества подготовки молодых специалистов в образовательных организациях нашей страны.

История российского образования – это не только познавательный материал для активизации образовательной деятельности в школе и вузе, но и действенный инструмент воспитания современной молодежи в духе уважения к историческому прошлому, к просвещению и культуре России, населяющих ее народов.

Необходимо изучать отечественное образование в динамике, сформулировать требования к качеству образования и их преемственность на различных исторических этапах развития нашего Отечества.

История образования, как правило, рассматривается в хронологической последовательности и в прямой зависимости от социально-экономического и культурно – политического развития страны, отношения государственной власти и различных слоев общества к проблеме просвещения и образования.

Необходимо проследить историю становления отечественной системы образования, начиная с эпохи Древней Руси на основе сквозного научного исследования процесса становления и преемственности различных уровней образовательных организаций с учетом анализа нормативной базы, в том числе уставов университетов, учебной литературы.

Формирование отечественной системы образования заняло длительный исторический период. Условно его можно разбить на следующие этапы:

- начальный период грамотности и образования на Руси. Распространение знаний после принятия христианства (IX – XV века),

- отечественное образование в период завершения формирования единого централизованного Российского государства (XVI – XVII века),
- образовательные реформы Петра I. Новые требования к содержанию обучения и качеству образования,
- реорганизация светского и духовного образования во второй половине XVIII века. Создание планомерно организованной школьной системы,
- отечественное образование в первой половине XIX века. Складывание целостной системы образования,
- образовательные реформы во второй половине XIX века.

Начальным этапом формирования отечественной системы образования стало появление и распространение восточнославянской письменности. Это был ответ на потребность общества оформлять договора, завещания, торговые сделки и т.д.

Введение христианства на Руси способствовало более широкому распространению письменности, так как формировался слой людей, занимающихся переводом, переписыванием и написанием книг.

Наряду с религиозной создается светская литература – летописание, выдающимся произведением которого по праву является «Повесть временных лет».

Основопологающим произведением русской художественной литературы стало «Слово о полку Игореве», повествующее о распаде Древнерусского государства на ряд удельных княжеств.

Открытие первых школ для детей богатых родителей многие источники относят к X веку – эпохе княжения Владимира. Школа для детей духовенства была открыта Ярославом в Новгороде в XI веке.

В распространении грамотности были заинтересованы как княжеская, так и церковная власть. Школы в тот период создаются при монастырях и церквях. В монастырях ведется переписка книг, создаются библиотеки. Грамота распространяется не только в княжеских домах и среди духовенства, но и среди городского населения. Культура Древней Руси к концу XI века достигла уровня передовых стран Европы.

Монголо-татарское нашествие нанесло развитию отечественного образования огромный ущерб.

Медленный подъем культуры на Руси начинается только в конце XIV века, после победы русского воинства под руководством Дмитрия Донского на Куликовом поле. В XV веке открывается большое число малых частных училищ, где обучали грамоте учителя из числа духовенства. К этому же времени относится открытие новых библиотек при монастырях и в частных домах.

Исторический анализ ранних этапов становления отечественного образования свидетельствует о том, что впервые требования к качеству обучения и подготовки, учащихся актуализируются государством и церковью в XVI веке. Скорее, вначале даже церковью, чем государством. Церковные власти, как и государственные, в середине XVI века были чрезвычайно обеспокоены ослаблением истинной веры, распространением ересей, упадком нравственности, ростом невежества.

Государственная и церковная власти стремятся объединить свои усилия, чтобы преодолеть эти недуги общества, утвердив обиход жизни по христианским обычаям, законам предков. Этой цели, в частности, служили соборы, которые созывал Иван Грозный. Одной из причин падения нравственности и культурного уровня населения власти считали безграмотность и невежество среди священнослужителей.

Новгородский архиепископ Геннадий еще во времена Ивана III, сокрушаясь по поводу низкой степени образования в народе, хлопотал об открытии школ для образования духовенства, но дело не сдвинулось с места.

Основой образования остались школы начальной грамотности, находившиеся в довольно плачевном состоянии, где учили мастера, сами едва умевшие читать и писать.

Иван Грозный, открывая в 1551 году собор, получивший название «Стоглавого», жаловался на небрежное учение, как причину крайней малограмотности став-

ленников. Ставленники же на должности священников говорили о том, что они в большинстве своем учились у своих отцов и мастеров, которые сами мало, что знали.

Стоглавый собор констатировал, что в домонгольской Руси были училища в Киеве и Новгороде, и принял решение об «училищах книжных по всем городам», рассчитывая поднятием уровня образования, улучшением качества подготовки учащихся – будущих священнослужителей, уменьшить беспорядки в религиозно – церковной жизни.

Решением Стоглавого собора фактически впервые в масштабах Российского государства определялись требования к учебным заведениям и уровню подготовки учащихся. Собор определил стандарт подготовки учащихся в этих училищах. Главной задачей обучения ставилась подготовка учащихся к исполнению обязанностей священнослужителя.

Первая попытка создания системы школьного образования не удалась по причине отсутствия профессиональных учителей, но требования к учащимся, качеству их подготовки, сформулированные Стоглавым собором, длительное время лежали в основе начального образования на Руси. Они долго сохраняли свою основную сущность, трансформируясь и изменяясь с учетом исторических реалий.

Решение Стоглавого собора об открытии в Москве и по всем городам «книжных училищ» это одна из попыток создания системы отечественного школьного образования.

В 1632 году в Москве учителем Иосифом создается одна из первых греко-славянских школ. В 1665 году открылась школа при Спасском монастыре под руководством выдающегося просветителя XVII века, писателя, проповедника, общественного и церковного деятеля Симеона Полоцкого. Позднее открылась школа при Печатном дворе, в которой обучалась по некоторым данным более 200 человек.

В конце XVII века открывается Московская славяно-греко-латинская академия, обладающая чертами высшего учебного заведения. В ней преподавались грамматика, политика, философия, богословие и другие предметы.

Достаточно быстро развивается печатание букварей, псалтырей, часословов и других книг. Все это свидетельствует об активных поисках путей к более широкому распространению образования, повышению качества подготовки обучающихся, научному образованию.

Развитие светских школ, открытие Московской Академии представляло собой качественно новое явление в истории российского образования.

Изменения в понимании сущности, содержания и составляющих категории качества образования в нашем Отечестве происходят под влиянием многих факторов.

Одним из важнейших факторов была и остается государственная образовательная политика, поскольку в России система просвещения возникла, утверждалась и развивалась преимущественно при активном участии государства и его соответствующих учреждений.

XVII век подготовил почву для петровских реформ, в том числе и в области образования. Государственная образовательная политика Петра Первого в начале XVIII века создала интеллектуальную основу реформирования России как государства.

При Петре началось строительство светской системы образования унитарно-профессионального характера. Появились профессиональные учебные заведения, образовательные школы, создана Академия наук. Все образовательные учреждения носили всесословный характер, что способствовало просвещению и формировало новый подход к содержанию и качеству образования.

При первых наследниках Петра Первого не только значительно возросло засилье иностранцев в научных и образовательных учреждениях, но и появилось определенное равнодушие государственной власти к развитию национальной русской культуры, просвещения и образования. Редкие вновь создаваемые учебные заведения имели строго сословный характер, в шляхетские корпуса принимались лишь дети дворян.

Положение в области образования начинает меняться после воцарения Елизаветы Петровны, обещавшей вернуть порядки своего великого отца. Огромнейшим

событием этого периода в образовательной и культурой жизни страны явилось открытие 1755 году по инициативе М. В. Ломоносова и И.И. Шувалова Московского университета.

Во второй половине XVIII века - в эпоху «просвещенного абсолютизма» - отечественное образование получило дальнейшее развитие:

- расширяются контакты России с Францией и другими странами Западной Европы;
- широко распространяются идеи французских просветителей;
- создается светская система школьного образования при сохранении сословного характера учебных заведений;
- развивается женское образование.

Огромное влияние на формирование отечественного образования оказала идея Великой Французской революции о всеобщем образовании. Бессмертный лозунг «Свобода, равенство и братство». Он был близок народам многих стран, в том числе России, о чем свидетельствуют мысли и дела великих отечественных просветителей М. В. Ломоносова, Н.И. Новикова, А.Н. Радищева.

В конце XVIII века при Екатерине Второй отечественная система образования, начавшая складываться в начале века при Петре Первом, получает свое дальнейшее развитие и определенное завершение. Складывается в основных чертах школьная система.

Народное образование в России конца XVIII века представляло собой довольно пеструю картину, так как отсутствовал центральный орган управления, объединяющий в своих руках правительственное попечение об образовании. Авторитет власти необходимо было активнее использовать для просвещения нации, для обучения молодого дворянства с тем, чтобы впоследствии опереться на него в проведении государственных реформ.

XIX век стал Золотым веком русской культуры. В этом веке происходит взлет русской литературы и искусства. Страну прославили на века А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, И.А. Крылов, Н.А. Некрасов, М.Е. Салтыков-Щедрин, И.А. Гончаров, А.Н. Островский, А.С. Грибоедов, М.И. Глинка, Н.С. Тропинин, Н.Т. Веницианов, А.А. Иванов, П.А. Федотов и др.

Более широко и разносторонне стало развиваться и отечественное образование.

Начало XIX века ознаменовалось образовательной реформой Александра I, что привело к созданию целостной системы образования в России.

8 сентября 1802 года Александр I издал Манифест об учреждении Министерства народного просвещения, которое возглавил граф П.В. Завадовский.

В последующие два года:

- была проведена реорганизация центральных учебных учреждений и учебных округов;
- написаны уставы высших, средних и низших учебных заведений;
- был издан цензурный устав.

Перед министерством стояла задача создать в короткий срок систему образования, отвечающую потребностям России.

В 1803 году был подготовлен общий план учебной системы, в основу которой легли идеи светской общеобразовательной школы. Именно 1803–1804 годы стали временем проведения в России образовательной реформы, которая определила преемственность всех ступеней обучения, всесословность и бесплатность обучения.

В январе 1803 года принимаются положения об устройстве учебных заведений. Наша страна разделялась на шесть учебных округов, возглавляемых попечителями, членами Главного управления училищ. Создавались три разряда общеобразовательных школ: приходские училища, уездные училища, губернские гимназии. Обеспечивалась преемственность различных ступеней образования.

Высшим научным и административным центром каждого учебного округа становился университет. Кроме уже существующего Московского университета открываются Дерптский университет (1802 год), Виленский (1803 год), Казанский,

Харьковский (1804 год), Киевский Святого Владимира, Петербургский на базе педагогического института (1819 год).

Географическое положение университетских городов находилось на пересечении торговых путей.

Развивались и другие формы обучения, например, лицеи. В начале XIX века был основан лицей в Царском селе, в котором получил образование великий поэт А.С. Пушкин. Вторым лицеем был создан в Ярославле на средства Демидова, а третий в городе Нежине (Украина) на средства графа Безбородко. В этом лицее учился другой великий писатель – Н.В. Гоголь.

При попечении матери Александра I Марии Федоровны развивается женское образование.

Комиссия, занимавшаяся реформированием образования, использовала зарубежный опыт, в частности, опыт системы образования Франции. Учитывалось наследие петровских и екатерининских эпох.

Все учебные заведения страны связывались между собой в учебном и административном отношении. Каждое учебное заведение высшего типа заведовало учебными заведениями низшего типа.

Обучение в приходской школе проводилось в течение года, в уездном училище – два года. Устав подчеркивал преемственность программы приходского и уездного училищ. В гимназии вводилось четырехклассное обучение, гимназическая программа была связана с программой уездных училищ.

Особое внимание уделяется развитию высшего образования. Более года велась работа над первым университетским уставом. Он был общим для всех российских университетов, но допускались особенности для Дерптского и Виленского, сходные с устройством университетов протестантской Германии.

Университеты наделялись значительной автономией. Высшей инстанцией по учебным и судебным делам в университете являлся совет, который:

- избирал ректора, инспектора казенных студентов, профессоров, почетных членов, адъюнктов;
- назначал учителей в гимназии и уездные училища;
- определял порядок других учебных заведений;
- являлся высшей инстанцией университетского суда;
- выступал как учебное учреждение, где профессора рассуждают о новых исследованиях.

Исполнительная власть вверялась правлению университета. Набор кафедр в различных университетах был неодинаков. Устав давал право университетам создавать учебные общества, поощрять научную деятельность частных лиц - избранием их в почетные члены, возведением в ученые степени и присуждением наград.

Университетский устав 1804 года по праву считается самым либеральным уставом XIX века, немалое количество записанных в уставе положений оказалось декларативными. Это относится к положению о бессловесности и бесплатности. Уже в 1819 году была введена плата за обучение в тех учебных заведениях, где ее признает нужным министерство.

Страх государственной власти по поводу заразного примера Французской революции привел к негативным последствиям в развитии отечественного образования.

В 1817 году Министерство народного просвещения стало Министерством духовных дел и народного просвещения. Новое министерство приступило к пересмотру учебных планов, содержания преподаваемых в учебных заведениях дисциплин, постановки воспитания студентов.

Монархически настроенные попечители настаивали на изъятии из учебных планов университетов курса философии и естественного права. В конечном итоге курс философии был оставлен в учебном плане, но к нему были даны рекомендации: чтобы он был основан на истинах христианского учения и сообразован с правилами монархического правления.

Последующая деятельность целой череды консервативно настроенных министров просвещения создала предпосылки для принятия нового университетского устава, положившего конец многим демократическим нормам, закрепленным в Уставе 1804 года.

В 1835 году принято положение об учебных округах. Суть его состояла в том, что все обязанности и права университетов по управлению учебными заведениями округов передавались в руки попечителей. Уездные и городские училища оставались в ведении губернских директоров.

Университеты устранились от управления гимназиями, что привело к нарушению стройной системы соподчиненности различных уровней отечественного образования.

Накладывался запрет на университетскую автономию, которая была закреплена уставом 1804 года. Власть и права университетских советов сильно ограничивались. Высший контроль над всеми университетскими делами осуществлял попечитель. Права попечителя, назначаемого императором, неизмеримо возросли.

Особое место в исследовании проблем истории образования России XIX века занимают вопросы появления конституирующих черт и характеристик университета Русского исторического типа в отличие от его Западноевропейского прототипа.

Термин «тип Русского университета» взят из литературной полемики середины XIX века, когда в борьбе «двух путей» определялись судьбы отечественной высшей школы.

История многократно подтверждала правильность выбранного пути, следуя которым, русские университеты оставляли яркий след в мировой университетской культуре.

При различных оценках форм управления образованием следует призвать, что вопросы содержания образования, аттестации преподавателей, качества обучения, подготовки специалистов в этот период история нашей страны занимали большое место в деятельности всех управленческих структур просвещения и самих учебных заведений.

Качество образования в значительной степени зависит от профессионализма и педагогических способностей профессоров и магистров. Учитывая все возрастающие потребности общества в специалистах, министерство постоянно возвращалось к вопросу аттестации кадров.

К началу XIX века относится практика установления отечественных ученых степеней.

Высшая школа испытывала острейший дефицит в кадрах преподавателей. «Остепененных» преподавателей было чрезвычайно мало. В 1814 году в шести университетах из 455 преподавателей степень доктора наук имели 5 человек, а степень магистра – 10 человек.

Согласно Положению 1819 года «О производстве в ученые степени», окончившему университет необходимо было представить диссертацию, что давало ему степень кандидата и право на чин X класса. Не представившие диссертацию и не сдавшие успешно экзамены за университетский курс, получали звание действительного студента и соответствующий чин. Они имели право поступления на государственную службу.

В 1830-е годы происходит пересмотр содержания Положения 1819 года. После принятия университетского устава 1835 года, в 1837 году учреждается новое положение (временно – на три года), по которому ужесточаются требования к «остепенению» преподавателей, особенно к магистрам и докторам. Испытуемый на степень магистра отвечал письменно на два вопроса из «главных» предметов, а на степень доктора – на три. В Петербургском университете за период с 1834 по 1843 год докторские диссертации защитили 15, магистерские – 11 человек.

Значительное число профессорских вакансий на кафедрах университетов вынудило министерство изменить систему аттестации преподавателей. 6 апреля 1844 года утверждается новое положение, по которому упразднялась степень действительного студента.

Степени кандидата, магистра и доктора оставались, при этом сокращались, по сравнению с ранее существовавшим положением, сроки получения степеней. Окончивший университет мог стать, при определенных обстоятельствах, доктором наук через два года.

Претерпели изменения программы докторских и магистерских испытаний.

Докторские экзамены состояли из «главных» предметов, охватывающих от 30 до 50% полной учебной программы факультета.

По «Правилам» об ученых степенях 1844 года докторанту предстояло показать «практическое или философское знание своей науки, объемлющее сущность и развитие оной, и сопровождаемое основательно обдуманном всесторонним воззрением».

Впоследствии высказывалось мнение о том, что докторский экзамены «не вполне» достигают цели и по этой причине от них необходимо отказаться. В итоге докторские экзамены были отменены.

Практика аттестации вузовских кадров неоднократно претерпевала изменения, так как меняющиеся общественные условия диктовали новые требования к системе образования.

Качество высшего образования в значительной мере зависело и от степени обеспеченности слушателей учебниками и учебными пособиями, их научного содержания.

Министерство народного просвещения требовало от профессоров представления подробных конспектов читаемых курсов для рассмотрения в Главном Управлении училищ.

Министр Шишков А.С. в 1828 году вменил в обязанность профессорам ежегодно пересматривать свои конспекты и пополнять их новыми научными открытиями с тем, чтобы «со временем из кратких конспектов могли оставаться по всем частям для напечатания на счет хозяйственных сумм университета, руководительные книги, в коих все учебные заведения в России терпят большой недостаток».

В XIX веке успешно развиваются книгоиздательство и книготорговля, библиотеки, лаборатории, музеи и другие культурные центры:

- в Петербурге в 1814 году открыта публичная библиотека;
- в 1812 году в Крыму открыт Никитский Ботанический сад;
- в 1832 году при Академии наук в Москве - Зоологический музей;
- в 1839 году - Пулковская обсерватория;
- в 1852 году начал работать Эрмитаж – крупнейшее хранилище художественных ценностей.

В отечественном образовании появляется целая плеяда талантливейших ученых – педагогов. К этому периоду относится творчество Т.Н. Грановского, А.А. Чаадаева, В.Г. Белинского, М.А. Бакулина, А.И. Герцена, Н.М. Карамзина, С.М. и В.С. Соловьевых и других.

Большой вклад в теорию отечественного образования внесли Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, Л.И. Петражицкий.

Все эти факты свидетельствуют о том, что российское образование получало серьезную интеллектуальную основу, что не могло положительно не сказаться на качестве подготовке специалистов.

Реформы 1860-х годов явились закономерным результатом развития российского общества, в том числе и системы образования.

Масштабный переход к индустриальному обществу вызвал возрастающую потребность в грамотных людях, в расширении горизонтов образования и повышения его качества. Ведутся многолетние дискуссии о путях развития образования, об университетском уставе, его содержании и направленности.

В эти годы:

- получают статус высших учебных заведений некоторые средние профессиональные учебные заведения;
- развивается техническое, сельскохозяйственное, педагогическое, коммерческое, юридическое высшее образование;

- возникают женские курсы в Москве, Петербурге, Казани, Киеве.

Устав 1863 года вновь восстановил университетскую автономию, университетские суды, повысил роль профессоров, предоставил право университетам представлять к ученым степеням, выбирать ректоров, деканов, утверждать новые кафедры гуманитарного направления и т.д.

Но довольно скоро начались наступления на «академические свободы» и «университетскую автономию». Университетским уставом 1884 года вновь упраздняются автономии университетов и университетские суды, увеличивается плата за обучение, ликвидируются кафедры по истории законодательства, гражданского права, вместо избрания вводится назначение ректоров вузов попечителями учебных округов.

Процесс становления и развития отечественного образования был сложным и противоречивым. Но всегда неизменно пробивали себе дорогу прогрессивные идеи и образовательные новации.

Исторический опыт развития образования России дает интересный и богатый материал для серьезного осмысления того, что ныне происходит в системе образования нашей страны. В процессе перманентного реформирования последних трех десятилетий необходимо учитывать имеющийся исторический опыт.

Российская система образования сложилась и функционировала в основном как система государственная.

В России именно государство организовывало широкую сеть учебных заведений всех уровней: уездных училищ, гимназий и прогимназий, реальных училищ, университетов, технических высших учебных заведений и др.

Государство выделяло из своего бюджета материальные средства для учебных заведений, содержало их.

Государство в лице Министерства народного просвещения определяло уровень и качество подготовки учащихся и специалистов, утверждая планы и программы учебных заведений, составляя учебники и учебные пособия для обучения в училищах, гимназиях, университетах.

На определенных этапах развития российского общества министр назначал профессоров из числа опытных преподавателей, имевших ученую степень доктора наук.

Система образования нашей страны была достаточно гибкой и относительно быстро реагировала на социально-экономические изменения.

В XIX веке в период быстрого развития экономики были открыты реальные классы в гимназиях в 1830-е годы, реальные училища – в 1850-е годы.

Во второй половине XIX века после проведения буржуазных реформ кадровую потребность в инженерах, торговых, банковских работников начали удовлетворять создаваемые высшие технические учебные заведения.

В стране имелись и частные учебные заведения, но решающее значение имел государственный сегмент образования.

Впервые в масштабах складывающегося централизованного государства еще при Иване Грозном определялись требования к учебным заведениям и уровню подготовки учащихся. Определенные Стоглавым собором требования (стандарты) лежали в основе начального образования на протяжении многих десятилетий.

Дифференциация требований к знаниям обучающихся четко прослеживается в XIX веке, когда сложилась отечественная система образования, в которой наряду с церковно-приходскими школами действовали уездные училища, гимназии, реальные училища, университеты и высшие технические учебные заведения.

Учебные планы и учебные программы претерпевали многократные изменения. Предпринимались меры по согласованию стандартов гимназий и университетов. В 1870-е годы стали издаваться правила для поступления в высшие учебные заведения, в которых обстоятельно прописывались нормы знаний (стандарты) по всем дисциплинам.

При анализе стандартов обращают на себя внимание высокие требования, предъявляемые к абитуриентам в знании иностранных языков. Требовалось, чтобы

студенты были в состоянии за короткий срок обучения овладеть иностранными языками в такой степени, которая позволяла бы им как свободно знакомиться с иностранной литературой по специальности, так и понимать разговорную речь при командировании в зарубежные университеты.

Исторический опыт убеждает, что качество подготовки специалистов определяется профессорско-преподавательским составом, уровнем читаемых ими лекций.

Российское государство довольно активно занималось процессом подготовки отечественной профессуры, систематической заменой иностранных профессоров российскими.

Государство в лице министерства требовало от университетов заполнения профессорских вакансий только преподавателями, имевшими ученую степень доктора наук, а адъюнктов – магистров.

Для подготовки преподавательского корпуса были созданы специальные центры, такие, как профессорский институт при Дерптском университете, курсы правоведения при Петербургском университете и Главный педагогический институт в Петербурге.

В российской системе образования сложилась традиция высочайшей престижности университетов.

Университеты, как учебные и научные центры, оказывали влияние на все стороны жизни общества.

В XIX веке в сфере образования получило широкое развитие меценатство. Личная благотворительность, меценатство, подвижничество во имя великого дела национального просвещения способствовали приобщению к знаниям многих тысяч юношей и девушек.

Таким образом, отечественное образование формировалось и развивалось как государственная система в зависимости от общественно-политических и социально-экономических процессов, происходящих в стране и мире, но при этом всегда сохраняла свою самобытность, фундаментальность и национальноориентированность.

В этом и состоит ее цивилизационная уникальность.

Источники и литература

1. Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства, XIV-XVII вв. / АПН СССР, [Сост., биогр. очерки, коммент. С. Д. Бабишина, Б. Н. Митюрова; Вступ. ст. Д. С. Лихачева, Г. М. Прохорова]; Редкол. тома: С. Ф. Егоров и др. М.: Педагогика, 1985. 367 с.
2. Василькова Ю.В. Страницы отечественного образования: Из истории России, православия, литературы с древнейших времен до конца XVIII в.: Кн. I : Курс лекций / Междунар. независимый экол.-политолог. ун-т (МНЭПУ). М.: Изд-во МНЭПУ, 1996. 376 с.
3. Волостикова Л.М. Законодательство России о высшем образовании в XVIII веке / История государства и права. 2006. № 6. С. 19–21.
4. Высшее образование в России: Очерк истории до 1917 г. / [Савельев А. Я., Момот А. И., Хотеев В. Ф. и др.]; Под ред. В. Г. Кинелева; НИИ высш. образования. М.: НИИВО, 1995. 342 с.
5. Зайцева Л.А. Генезис государственного управления высшим образованием в России / Основы государства и права. 2006. № 2. С. 73–82.
6. Змеев В.А. Эволюция высшей школы Российской империи [Текст] / М-во общ. и проф. образования РФ. МАТИ – Рос. гос. технол. ун-т им. К. Э. Циолковского. М.: ЛАТМЭС, 1998. 241 с.
7. Иванов А.Е. Высшая школа России в конце XIX – начале XX века / Академия наук СССР, Институт истории СССР. 1991. 392 с.
8. Иванов А.Е. Ученые степени в Российской империи XVIII в.-1917 г. / Рос. АН, Ин-т рос. истории. М.: ИРИ, 1994. 195 с.
9. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX века: учебное пособие для пед.уч.зав. (УМО вузов РФ)/Под ред. А.И. Пискунова. М., 2009. 512 с.
10. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России: учебное пособие для пед.уч.зав. / Под ред. З.И. Васильевой. М., 2009. 413 с.
11. Кивлева Н.В. Становление образования в России. М.: Нестор-История, 2012. 306 с.

12. Константинов Н.А., Струминский В.Я. Очерки по истории начального образования в России [Текст] / Акад. пед. наук РСФСР. 2-е изд., испр. и доп. М.: Учпедгиз, 1953. 272 с.
13. Латышина Д.И. История педагогики: Воспитание и образование в России (X – начало XX века): Учебное пособие. М.: Издательский дом «Форум», 2010. 584 с.
14. Латышина Д.И. История педагогики (История образования и пед. мысли). М.: Гардарики, 2003. 603 с.
15. Модзалевский Л.Н. Очерк истории воспитания и обучения с древнейших до наших времен: [Для педагогов и родителей] / Сост. Л. Модзалевский. 3-е изд., испр. и доп., Ч. 1–2. СПб.: Н.Г. Мартынов, 1892–1899. 2 т.
16. Новиков А.М. Российское образование в новой эпохе. Парадоксы наследия. Векторы развития: (Публицист. моногр.). М.: Эгвес, 2000. 268 с.
17. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР с древнейших времен до конца XVII века / Отв. ред. Э.Д.Днепров. М., 1989. 479 с.
18. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР (XVIII – первая половина XIX вв.) / Отв. ред. М.Ф. Шабаева. М., 1973. 605 с.
19. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР второй половины XIX в. / Отв. ред. А.И.Пискунов. М., 1976. 600 с.
20. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР (конец XIX-начало XX вв.) / Отв.ред.Э.Д. Днепров. М., 1991. 445 с.
21. Петров Ф.А. «Люди 1840-х годов» в Московском университете // Отечественная история. 2005. № 2. С. 127–146.
22. Пряникова В.Г., Равкин З.И. История образования и педагогической мысли: Учебник-справочник. М.: Новая школа, 1994. 96 с.
23. Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802-1902 / сост. С.В. Рождественский. СПб.: М-во нар. просвещения, 1902. II, 785 с.
24. Стафёрова Е.Л. А.В. Головнин и либеральные реформы в просвещении: (первая половина 1860 гг.). М.: КАНОН+, 2007. 510 с.
25. Торосян В.Г. История образования и педагогической мысли: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальностям 031000 «Педагогика и психология», 031300 «Соц. Педагогика», 033400 «Педагогика». М.: ВЛАДОС-Пресс, 2003 (Вологда: ПФ Полиграфист). 350 с.
26. Уханова В.Е. У истоков славянской письменности. М.: Муравей, 1998. 235 с.
27. Ферлюдин П. И. Исторический обзор мер по высшему образованию в России. Вып. 1. Саратов: типо-лит. П.С. Феокритова, 1893. 24 с.
28. Щетинина Г.И. Университеты в России и устав 1884 года / АН СССР; Ин-т истории СССР. М.: Наука, 1976. 231 с.
29. Эймонтова Р.Г. Русские университеты на путях реформы: Шестидесятые годы XIX в. / Рос. АН, Ин-т рос. истории. М.: Наука, 1993. 270 с.